

Q ESTUDO ACADÉMICO INDEPENDENTE

Efeitos psicológicos e cognitivos
em mulheres com lipedema

apresentado na UAL | Universidade
Autónoma de Lisboa →

1. Introdução:

O Lipedema é uma condição inflamatória e sistémica com consequências de flutuações no sistema fisiológico e hormonal do indivíduo. É uma condição crónica hereditária e genética que afeta maioritariamente mulheres, mas também homens podem ser afetados nesta condição.

Caracteriza-se pela acumulação de gordura nos membros inferiores e superiores. Os sintomas mais comuns incluem sensibilidade, dor e limitações físicas associadas à desproporcionalidade dos membros. Frequentemente, o diagnóstico de lipedema é confundido com linfedema, celulite ou até mesmo obesidade, causando um atraso no encontro do tratamento adequado e aumento de sofrimento das pacientes.

O seu espectro abrangente inclui impactos emocionais e psicológicos significativos, nomeadamente distúrbios de dismorfia visual, onde o indivíduo pode desenvolver uma perceção distorcida de seu próprio corpo. Compreender esses impactos é essencial para o desenvolvimento de protocolos terapêuticos que não só gerenciem a condição física, mas também ofereçam suporte emocional e mental. As portadoras de Lipedema frequentemente enfrentam estigma e desafios emocionais, incluindo baixa autoestima, ansiedade e depressão. Além disso, a redução de mobilidade e a dor crónica podem afetar algumas funções cognitivas, como a memória e a concentração.

2. Conceitos:

2.1. Definição e Características do Lipedema:

O Lipedema é uma condição crónica caracterizada pela acumulação anormal do volume da gordura nos membros inferiores e superiores. Verifica-se como uma condição frequentemente confundida com a obesidade, linfedema ou celulite, devido ao acúmulo de uma gordura resistente a exercício físico e dietas convencionais. O diagnóstico incorreto é comum, dificultando a obtenção de tratamento adequado.

A ausência de resposta direcionada a um diagnóstico assertivo aumenta a flutuação do equilíbrio emocional, psíquico e cognitivo.

Os sintomas físicos associados ao Lipedema são de espectro alargado, e entre os mais comuns estão o volume dos membros superiores e inferiores, que ocorre devido a uma deficiência na inflamação linfática. Estudos recentes apontam que 25% das mulheres diagnosticadas com Lipedema, já apresentam maiores comprometimentos linfáticos.

A dor, a sensibilidade ao toque e o desconforto são também sintomas que causam um impacto significativo na qualidade de vida das pacientes. De forma a protegerem-se da dor, algumas portadoras podem desenvolver limitações físicas que afetam a sua vida diária com impacto na sua autoestima e imagem sobre si própria. O Lipedema pode estimular o ganho de peso e a pré-obesidade.

O reconhecimento do lipedema pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2018, com a inclusão na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) 02.32 em 2022, foi um marco significativo para as pesquisas estatísticas sobre a condição.

2.2. Diagnóstico e Terapêutica Aplicada

O diagnóstico verifica-se como clínico e baseia-se no historial detalhado da paciente, verificação de rotinas, comportamentos e marcadores sanguíneos que são de destaque inflamatório.

Exames complementares de Eco-doppler e Linfocintilografia podem fazer parte do percurso do diagnóstico.

Terapêutica:

- Terapia compressiva atuará na melhoria da circulação linfática e na redução dos edemas;
- Terapia manual (Drenagem Linfática Manual) irá auxiliar na eliminação de toxinas, redução de edemas e do cansaço;
- Aparatologias (Deep Oscillation, ILIB)
- Atividade física adaptada e sem impacto, como por exemplo natação e caminhadas;
- Acompanhamento nutricional direcionado para o equilíbrio e melhoria da inflamação e sintomas;
- Acompanhamento psicológico: essencial devido ao impacto associado à condição, como baixa-autoestima, depressão ou ansiedade. O objetivo é o desenvolvimento de estratégias de aceitação e convivência;
- Cirurgia Adaptada

Estes ajustes de inclusão na rotina do paciente garantem uma melhoria de qualidade de vida, mobilidade corporal e equilíbrio emocional. Sendo necessário uma abordagem holística e personalizada a cada paciente tendo em conta as suas necessidades emocionais e físicas. O diagnóstico precoce é essencial.

2.3 Impactos Psicológicos e Cognitivos:

Sendo o Lipedema uma condição crónica e que causa alterações físicas nas suas portadoras, estas acabam por desenvolver sentimentos de frustração e de incompreensão. Os impactos a nível psicológico e cognitivo podem ser segmentados da seguinte forma:

- Quadros de ansiedade e depressão – devido à condição crónica, o estigma social e limitações físicas;
- Dismorfia corporal e baixa autoestima – associada à desproporcionalidade corporal e dificuldade de perda de peso;
- Alterações cognitivas – nomeadamente alterações da memória e dificuldade de concentração, relacionadas com a constante presença de dor, perda de mobilidade, sedentarismo e stress.

2.3.1 Aspetos Psicológicos e o Lipedema:

Sendo o Lipedema uma condição crónica que se manifesta com o acúmulo desproporcional de gordura nos membros inferiores e superiores e o desconhecimento verificado na comunidade em geral, o diagnóstico acaba por ser moroso e confuso, estatísticas indicam que pode levar até 15 anos para acontecer o diagnóstico. Habitualmente, uma paciente portadora de Lipedema recebe como primeira resposta de diagnóstico: linfedema, obesidade ou celulite excessiva. A procura de diagnóstico, a sua confirmação e a convivência com a condição são três momentos de determinam os impactos que o Lipedema irá provocar no paciente.

Aspetos como a diminuição da autoestima, a insatisfação relativamente à sua imagem corporal, o acúmulo desproporcional de gordura e a perceção negativa quando à imagem desencadeiam constrangimentos relacionais e sentimentos de vergonha. Muitas pacientes acabam por evitar o uso de determinadas roupas e a presença em eventos/atividades sociais, ou seja, um autoisolamento que irá caminhar paralelamente com sentimentos de solidão, incompreensão e quadros depressivos.

A ansiedade torna-se um aspeto psicológico comum entre as portadoras da condição devido à incerteza sobre a progressão do Lipedema, a dificuldade em encontrar respostas de tratamentos eficazes e a dor constante.

Num modo geral a sociedade associa o peso elevado a rotinas inadequadas e falta de disciplina alimentar e de exercício físico. Esta visualização pode ser por vezes discriminatória e estereotipada.

2.3.2 Aspetos Cognitivos relacionados com o Lipedema:

A relação entre os aspetos cognitivos e o Lipedema é uma área de estudo que visa a perceção entre a condição e a forma como esta afeta comportamentos mentais como: a tomada de decisões, a atenção, a concentração e a memória.

O foco constante na dor crónica que uma paciente com Lipedema pode sentir pode afetar significativamente as funções cognitivas, nomeadamente a memória, capacidade de atenção e concentração. Sendo um reflexo do esforço continuado que o cérebro faz para lidar com a dor, levando a um aumento do cansaço mental e sobrecarga cognitiva.

O desenvolvimento de quadros de ansiedade ou depressão associado à insatisfação corporal e ao estigma social promovem também o surgimento de problemas de memória, dificuldade na tomada de decisões e lentidão no processamento de informações.

Tanto a ansiedade como a dor crónica contribuem para o desenvolvimento de distúrbios do sono e insónias, prejudicando o desempenho, a memória, a atenção e desenvolve sentimentos de fadiga diurna.

Como podemos verificar a relação entre aspetos cognitivos e o lipedema é complexa e, depende de paciente para paciente. Depende dos níveis de dor, mas também da forma como se lida com a respetiva dor e os níveis de sono e como a sua privação afeta cada portadora. Se a paciente estiver num quadro de foco excessivo na dor e com elevada privação de sono, naturalmente que esta irá desenvolver um círculo vicioso de impactos a nível cognitivo. E, de salientar que estes efeitos podem não ter uma evidência imediata, mas sim, manifestarem-se gradualmente na rotina das pacientes.

3. Estudo:

“Os impactos psicológicos e cognitivos na Mulher com Lipedema” é um estudo académico independente realizado para apresentação e debate na Universidade Autónoma de Lisboa (UAL). Este tem como principal objetivo analisar os impactos psicológicos e

cognitivos que a condição Lipedema tem sobre as suas portadoras e de que forma estas se verificam afetadas ou condicionadas.

3.1 Tipo de estudo:

Este estudo de natureza exploratória, descritiva e quantitativa, utiliza como única ferramenta de recolha de dados um questionário estruturado.

- Estudo exploratório: os impactos psicológicos e cognitivos da condição Lipedema é uma área ainda pouco estudada e, o objetivo passa disseminar a informação e fomentar a criação de outros estudos associados ao Lipedema.
- Estudo descritivo: visa descrever e detalhar como a condição Lipedema afeta o psicológico e cognitivo das mulheres portadoras da condição.
- Estudo quantitativo: devido à utilização de questionários padronizados e técnicas estatísticas para recolha e análise de dados numéricos.

3.2 Amostra:

A amostra deste estudo é composta por 200 mulheres diagnosticadas com Lipedema. As participantes foram recrutadas através:

- Disponibilização do questionário online (redes sociais, website e e-mail marketing)
- Preenchimento de questionário físico na clínica APL – Apoio e Prevenção do Lipedema
- Preenchimento físico em ações de sensibilização realizadas em eventos como: Feira do Livro de Lisboa Maio/24 e Festival Desporto e Saúde – Loures. Março /24.

3.3 Instrumentos e Procedimento utilizados na Recolha de dados:

O instrumento de recolha de dados foi um questionário desenvolvido especificamente para este estudo composto por 1 questão demográfica, 1 questão de confirmação de diagnóstico e 5 questões que abordam os diferentes impactos psicológicos e cognitivos do Lipedema.

3.3.1 Secções do questionário:

- Dados demográficos: idade
- Histórico Médico: confirmação de diagnóstico
- Impactos psicológicos: questões dicotómicas (perguntas de resposta “sim” e “não”) relacionadas com sentimentos de aceitação da condição, sentimentos de baixa autoestima, vergonha ou culpa.
- Impactos na qualidade de vida: questões de escolha múltipla sobre os impactos que a condição tem no dia-a-dia
- Impactos cognitivos: questões de escolha múltipla sobre os reflexos verificados

3.3.2 Procedimentos:

- Recrutamento:
 - contacto direto com as pacientes APL – apoio e Prevenção do Lipedema para identificar potenciais participantes;
 - envio de e-mail marketing com o questionário online;
 - disponibilização online do questionário.
- Distribuição:
 - Disponibilização física na APL – Apoio e Prevenção do Lipedema;
 - Disponibilização online através de plataforma “Google Forms” que garante o anonimato e acessibilidade;
 - Disponibilização física em ações de sensibilização realizadas em eventos como: Feira do Livro de Lisboa e Festival Desporto e Saúde – Loures
- Recolha de dados:
 - Recolha automática e armazenada através da plataforma online “Google Forms”;
 - Questionários físicos- recolhidos e integrados no banco de dados.

3.4 Limitações do Estudo:

Verificaram-se algumas limitações na realização do referido estudo, nomeadamente:

- Autorrelato: os dados recolhidos são fornecidos tendo em conta o autorrelato de cada paciente/participante, podendo ser influenciado pelo desejo de facultar uma resposta socialmente aceite ou desejável;
- Diagnóstico de Lipedema: incerteza da existência de diagnóstico;
- Amostra não probabilística: a utilização de amostra por conveniência poderá desencadear a generalização dos resultados para a população em geral com Lipedema;

Este estudo visa fornecer uma compreensão mais aprofundada sobre os impactos psicológicos e cognitivos do Lipedema, contribuindo para o desenvolvimento da literatura académica e científica existente. A participação foi voluntária e anónima, sendo estes dois fatores cruciais para a obtenção de dados confiáveis.

4. Resultado do Estudo:

4.1 Perfil das Participantes:

Intervalo de Idades	Quantidade
< 20 anos	0
21 – 30 anos	23
31 – 40 anos	52
41 – 50 anos	66
51 – 60 anos	41
>60 anos	12
Prefiro não dizer	6

Questão	Respostas	Quantidade
Quando foi diagnosticada com Lipedema estava num quadro de:	Obesidade	55
	Pré-Obesidade	47
	IMC normal	63
	Prefiro não dizer	35

Questão 1:

4.2 Impactos Psicológicos e Cognitivos Identificados:

Questão 2:

Questão	Respostas	Quantidade
Como descreve a sua experiência emocional em relação ao diagnóstico com Lipedema	Fácil Aceitação	16
	Aceitação Moderada	55
	Difícil Aceitação	89
	Prefiro não dizer	40

Questão 3:

Questão	Respostas	Quantidade
Quais os impactos psicológicos/cognitivos verificados	Insónias	16
	Dificuldade de concentração em tarefas de rotina	6
	Alteração de humor	27
	Alteração na memória	9
	Ansiedade	69
	Aumentos dos níveis de stress	65
	Outros	23

Questão 4:

Questão	Respostas	Quantidade
O lipedema afetou ou afeta a sua capacidade de se relacionar com os outros	Sim	105
	Não	75
	Prefiro não dizer	20

Questão 5:

Questão	Respostas	Quantidade
Verifica sentimentos de baixa autoestima, vergonha ou culpa enquanto portadora da condição Lipedema?	Sim	163
	Não	22
	Prefiro não dizer	15

5. Conclusões verificadas:

5.1 Interpretação dos Resultados:

Questão 1 – Quando foi diagnosticada com Lipedema estava num quadro de obesidade, pré-obesidade ou IMC normal?

Como vários estudos indicam, a condição Lipedema para além de crónica é de origem genética como tal, não provém de um quadro de obesidade ou pré-obesidade. No entanto, a obesidade entra para o nosso estudo de investigação por estar associada a aspetos psicológicos e o Lipedema, ou seja, quando há uma incompreensão do acumulo de gordura, um não alcance de resultados a portadora de Lipedema “desiste” do controlo alimentar ou de rotinas saudáveis.

No estudo efetuado verificamos que 63 das inquiridas têm IMC normal, 47 estão em quadro de pré-obesidade e 55 num quadro de obesidade. Os valores tornam-se preocupantes quando analisamos que metade das inquiridas se encontram num quadro de obesidade.

Questão 2 – Como descreve a sua experiência emocional em relação ao diagnóstico de Lipedema?

Por se tratar de uma condição crónica que, afeta o físico e o bem-estar da portadora verificar-se uma dificuldade de aceitação e convivência com o Lipedema.

16 inquiridas referem que tiveram “Fácil Aceitação” e 55 “Aceitação Moderada” justificando da seguinte forma:

- “Deu resposta a uma frustração constante”
- “Porque já convivo há muito tempo”
- “Aliviada”
- “Alívio, tudo começou a fazer sentido”
- “Parecia-me óbvio pelo q via ao espelho”
- “Alívio e confusão”.

Estas respostas são frequentes quando uma portadora consegue dar um nome aos seus sintomas, pois assim conseguem procurar respostas mais direcionadas.

89 inquiridas referem “Difícil Aceitação” e apenas referem:

- “Difícil aceitação, mas muito esclarecedor”

Verifica-se alguma dificuldade de abordagem do tema mesmo em situação de resposta em anonimato. Quando as pacientes entram num ciclo de não aceitação da condição, de desmotivação e dificuldade de convivência com o Lipedema torna-se necessário uma atuação de uma equipa multidisciplinar focada em respostas de diminuição de dor, melhoria do bem-estar físico e emocional, alimentação e tratamento conservador.

Questão 3 – Quais os impactos psicológicos/cognitivos verificados?

Como se pode constatar no gráfico os impactos mais selecionados foram ansiedade e aumento dos níveis de stress com mais de 60 respostas. De notar, que a condição Lipedema causa impactos psicológicos significativos nas pacientes devido a sentimentos como insegurança, vergonha, e de incompreensão.

No nível cognitivo, verificam-se desvalorização dos sintomas sendo refletido na amostra de 200 mulheres. Relativização dos sintomas, como: Dificuldade de concentração, Alteração da memória e Rotina do Sono NREM a partir do 3º estágio.

23 inquiridas colocaram outros motivos que se dividem entre:

- Abordagem de descaso:
 - sem impactos
 - não associa nenhuma situação com o Lipedema
 - não mudou nada
 - não senti nada
 - sem sintomas
- Abordagem de preocupação:
 - Baixa autoestima
 - Todas as respostas anteriores
 - Depressão
 - Revolta

Questão 4 – O Lipedema afeta ou afetou a sua capacidade de se relacionar com os outros?

Metade da amostra refere que o lipedema afeta a sua capacidade de relacionamento com os outros, justificando com:

- “Vergonha por ser gozada e ser vista como obesa”;

- “Ansiedade e insónias influenciam a vida social”;
- “Evitar praia e festas”;
- “Inibição”;
- “Vergonha de usar biquíni”;
- “Diminui os contactos com os amigos, as saídas...”;
- “A nível da intimidade com o parceiro e de autoestima”;
- “Em relações amorosas, sociais e profissionais gerou muita insegurança e ansiedade”;
- “Não quero socializar”;
- “Ter de enfrentar os olhar das pessoas, as vezes as pessoas acham que são médicos da vida e que sabem como tratar”;
- “Vergonha de ir à praia, complexo inferioridade, Vergonha de comer ao pé de amigos, Vergonha de me mostrar durante as relações sexuais”;
- “A interação é falta de vontade de estar com outros. Mais inibida”;
- “Vergonha em vestir certas roupas que mostrem as pernas”;
- “Ter muita vergonha de mim e não conseguir expor o meu corpo dos membros inferiores nunca ir á praia”;
- “Menos confiança”;
- “O aspecto do lipedema desde a adolescência causou-me muita vergonha de mim. Isso fez com que eu fosse muito insegura e retraída.”;
- “Vergonha e inveja”;
- “Convívios no verão (praia, piscinas) eram sempre rejeitados. Aliás, a chegada do verão já era motivo para ficar ansiosa só em pensar nas desculpas para não participar em festas ou tardes de domingo na praia”;
- “Maioritariamente na adolescência, quando socialmente o aspecto físico conta muito; ainda hoje em eventos corporativos evito actividades que mostrem o meu corpo, como actividades que envolvam água e estar mais despida”;
- “Evitar estar em saídas que implicasse despir, nomeadamente idas à praia e até a nível amoroso, sempre culpei o meu corpo de não me conseguir conectar a ninguém”;
- “No relacionamento conjugal”;
- “Quando saio, tenho que pensar muito bem o que visto”;
- “Não quero sair de casa”;

- “Pensamento constante do que as outras pessoas estarão a pensar sobre a minha constituição corporal”;

Foram efetuados filtros de algumas respostas, pois a base era similar. De notar que, apesar de a condição ter diversas atuações a nível cognitivo, na mobilidade, psicológicos e físicos, os sintomas que levam a um destaque negativo são as alterações a nível corporal. Não há um desenvolvimento pessoal de estrutura de convivência com a condição.

Questão 5 – Verifica sentimentos de baixa autoestima, vergonha ou culpa enquanto portadora da condição Lipedema?

80% é a percentagem de mulheres que revelam a existência de sentimentos de baixa autoestima, vergonha ou culpa em relação ao Lipedema. E, existem várias justificativas para esta resposta:

- “Somos vistas como gordas, “desmazeladas” e gozadas por não termos o “corpo que a sociedade nos aprisiona emocionalmente”;
- “Não me sinto confortável com certas roupas/despida”;
- “Ter todos os cuidados alimentares e de rotina de exercício e não obter mudanças visíveis”;
- “Até ser diagnosticada entendia que não conseguir resultados nas dietas e combate à celulite eram culpa minha. Por ser pouco disciplinada e preguiçosa”;
- “Vergonha sem dúvida, não vestir o que gosto por não gostar do meu corpo”;
- “Vergonha e culpa por não ter um corpo dentro do padrão”;
- “Sinto que as minhas pernas são horríveis, não consigo usar vestidos ou saias, muitas vezes sinto-me um monstro”;
- “Baixa autoestima. Vergonha no meu corpo”;
- “Tenho vergonha das minhas pernas, as pessoas acham que é desleixo e flacidez, pois são desproporcionais em relação ao resto do corpo”;
- “Nunca entendi porque o meu corpo era desproporcional, o motivo das dores nas pernas, o inchaço. Sempre foi tratado como obesidade e mesmo com diagnóstico, muitos médicos encaram apenas como obesidade. Sinto muita vergonha das minhas pernas e braços, por muito tempo cheguei a evitar determinadas roupas. Nunca tive problema com a obesidade em si, mas com o aspecto das minhas pernas e principalmente os incômodos com as dores e inchaço”;

- “Tenho momentos de stress quando preciso ir as compras de roupas para alguma ocasião..., sinto-me feia e acabo por me não sentir vontade de ir a lado nenhum.”;
- “Porque me sinto diferente da maioria das pessoas, e sinto que elas me julgam”;
- “Atualmente não sinto nada disso. Mas tive uma adolescência e juventude de profunda tristeza e vergonha de não conseguir esforçar-me para combater o que me diziam ser gordura localizada”;
- “Esteticamente não é agradável. Não nos sentimos bonitas”;

5.2 Implicações para o âmbito clínico multidisciplinar:

Os resultados do estudo “Os impactos psicológicos e cognitivos na mulher com Lipedema” detalham a complexidade dos efeitos que a condição tem sobre o bem-estar físico, emocional e mental das portadoras. Compreender os impactos que o Lipedema pode causar em pacientes portadoras da condição é crucial para o desenvolvimento de terapêuticas de atuação eficazes e ajustadas à realidade de cada paciente.

Destaco algumas atuações e recomendações:

- Informar e sensibilizar – de forma a evitar o diagnóstico tardio ou equivocado e por sua vez, sentimentos de frustração ou de incompreensão, uma das medidas é a sensibilização e conscientização da sociedade em geral e a própria comunidade médica em Portugal. A Psicologia tem um papel de relevo neste tipo de atuações na promoção de workshops ou seminários informativos e educativos para profissionais, pacientes e familiares.
- Intervenções focadas na convivência com o Lipedema – promover o ensinamento de estratégias de autocuidado, de controlo da condição, de aceitação corporal e de visualização própria.
- Suporte emocional – as respostas de ansiedade, depressão, baixas autoestimas estão associadas a perceções distorcidas da imagem e a comportamentos de autoisolamento que acabam por prejudicar a qualidade de vida da portadora da condição.
- Atuação multidisciplinar – o tratamento conservador para o lipedema deve incluir uma intervenção multidisciplinar e considero que a colaboração entre profissionais é essencial para promover o bem-estar geral do paciente.

Consideramos essencial abordar e identificar quais os impactos psicológicos e cognitivos que o Lipedema causa em cada paciente, percebendo que a condição tem uma atuação única em cada portadora, como tal também a sua intervenção será diferenciada.

6. Conclusão:

O estudo realizado teve como principal objetivo verificar os impactos psicológicos e cognitivos do Lipedema em mulheres portadoras da condição e ainda um desejo do despertar de informação nos sintomas que podem comprometer a boa Saúde Mental do indivíduo.

A base psicológica é um ponto de abordagem necessária, relevante e primordial em casos de patologias com intenso gatilho emocional e cognitivo. Foi utilizado um questionário exploratório e de análise descritiva e quantitativa para uma melhor compreensão da amplitude dos referidos impactos e quais as necessidades identificadas.

Como referido anteriormente, o Lipedema é uma condição crónica e inflamatória que se manifesta através de sintomas físicos, nomeadamente com o acúmulo de gordura nos membros inferiores e superiores. No entanto, existem diversos desafios a nível da saúde e equilíbrio mental das portadoras que merecem ser sinalizados como emergentes de atuação. Falamos de casos de depressão, dismorfia corporal, ansiedade e baixa autoestima, sintomas associados a sentimentos de vergonha e culpa como as próprias inquiridas referem que sentem. O estigma social, desinformação e ausência de suporte emocional em muitos casos acompanhados de sentimentos de culpa, são também responsáveis para o autoisolamento e para a dificuldade de relacionamento com terceiros.

Verifica-se com este estudo que há uma grande necessidade de disseminar informar, pois as portadoras das condições necessitam de receber o diagnóstico o mais precocemente possível, de forma a evitar um ganho excessivo de peso, uma acomodação ou sentimentos de incompreensão ou culpa. Quando um diagnóstico é fornecido corretamente, sem grandes dificuldades, a aceitação e adaptação será incluída de uma forma mais facilitada.

Considero que este estudo possa contribuir positivamente para a literatura existente sobre o Lipedema, com esta evidencia sobre o impacto que o Lipedema tem no psicológico das pacientes. É importante reconhecer que as portadoras de Lipedema precisam de

acompanhamento, sensibilidade e respostas mais abrangentes sendo direcionadas para um tratamento de abordagem inter e multidisciplinar.

Que este primeiro estudo sobre a correlação entre o Lipedema e a Saúde Mental e Cognitiva possa ser um agente causador do “despertar” junto da nossa população.

Dra. Valéria Roque | Linfoterapeuta, Pós-graduada em Saúde Mental e Fundadora da APL, o 1º centro dedicado ao tratamento conservador do Lipedema em Portugal.

APL | Apoio e Prevenção do Lipedema

Rua Prof. João Cândido de Oliveira nº 1

1750-232 Lisboa

geral@aplipedema.pt

www.aplipedema.pt